

TEXNOGUMANIZM PARADIGMASIDA MA’NAVIY QADRIYATLARNING O’ZGARISH TENDENSIYALARI

Pirnazarov Nurnazar Rashid uli
“TIQXMMI” MTU (DSc) doktoranti
<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur tezisda texnogumanizm paradigmasi sharoitida ma’naviy qadriyatlarning transformatsiyalanish tendensiyalari ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda postindustrial va informatsion jamiyat nazariyalari asosida sun’iy intellekt, algoritmik boshqaruv hamda raqamli kommunikatsiyalarning inson ma’naviyati va identikligiga ta’siri yoritilgan. D.Bell, E.Toffler, M.Kastells, Yu.N.Harari, L.Floridi, N.Bostrom, B.CH.Xan hamda Sh.Zubof qarashlari asosida algoritmik jamiyat va virtual reallikning aksiologik oqibatlari tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: texnogumanizm, sun’iy intellekt, ma’naviy qadriyatlar, algoritmik jamiyat, virtual reallik, raqamli identiklik, kuzatuv kapitalizmi, informatsion jamiyat, postgumanizm, algoritmik boshqaruv.

Аннотация. В данной тезисной работе с социально-философской точки зрения анализируются тенденции трансформации духовных ценностей в условиях парадигмы техногуманизма. На основе теорий постиндустриального и информационного общества исследуется влияние искусственного интеллекта, алгоритмического управления и цифровых коммуникаций на духовность и идентичность человека. Аксиологические последствия алгоритмического общества и виртуальной реальности рассматриваются через взгляды Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Кастельса, Ю. Н. Харари, Л. Флориди, Н. Бострома, Б. Ч. Хана и Ш. Зубофф.

Ключевые слова: Техногуманизм, искусственный интеллект, духовные ценности, алгоритмическое общество, виртуальная реальность, цифровая идентичность, капитализм наблюдения, информационное общество, постгуманизм, алгоритмическое управление.

Abstract. This thesis socially and philosophically analyzes the tendencies of transformation of spiritual values within the paradigm of technohumanism. Based on the theories of post-industrial and information society, the study examines the influence of artificial intelligence, algorithmic governance, and digital communications on human spirituality and identity. The axiological consequences of algorithmic society and virtual reality are analyzed through the perspectives of D. Bell, E. Toffler, M. Castells, Y. N. Harari, L. Floridi, N. Bostrom, B. Ch. Han, and Sh. Zuboff.

Keywords: Technohumanism, artificial intelligence, spiritual values, algorithmic society, virtual reality, digital identity, surveillance capitalism, information society, posthumanism, algorithmic governance.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi — postindustrial yoki informatsion jamiyat shakllana boshladi. Ushbu jarayon jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma’naviy hayotida tub o’zgarishlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, telekommunikatsiya texnologiyalari, raqamli kommunikatsiyalar va global axborot tizimlarining rivojlanishi inson faoliyatining deyarli barcha sohalarini transformatsiyaladi. Natijada inson va texnologiya o’rtasidagi munosabatlar yangi mazmun kasb etib, texnogumanistik rivojlanish paradigmasi shakllandi.

Mazkur jarayonlar ko’plab faylasuf va sotsiologlar tomonidan tahlil qilingan. Xususan, D.Bell postindustrial jamiyatda telekommunikatsiyalar iqtisodiy va ijtimoiy hayotning asosiy omiliga aylanishini ta’kidlagan. E.Toffler bilimni zamonaviy jamiyatning asosiy resursi sifatida

talqin qilgan bo'lsa, M.Kastells “tarmoq jamiyati” konsepsiyasi orqali interaktiv virtual tarmoqlarning kuchayib borishini ko'rsatgan. J.Furaste esa texnologik taraqqiyot sharoitida ma'naviy qadriyatlarni saqlash jamiyat barqarorligining muhim omili ekanligini qayd etgan.

XXI asrga kelib sun'iy intellekt, algoritmik boshqaruv va raqamli platformalar rivoji informatsion jamiyatning yangi bosqichini yuzaga keltirdi. Zamonaviy falsafiy tafakkurda bu jarayonlar “algoritmik jamiyat”, “raqamli ontologiya”, “postgumanizm” va “texnogumanizm” kabi tushunchalar orqali izohlanmoqda. Yu. N.Harari “dataizm” konsepsiyasi orqali inson qarorlarining algoritmlar tomonidan boshqarilishi xavfini ko'rsatgan bo'lsa, L.Floridi insonning raqamli muhitdagi mavjudligini yangi ontologik holat sifatida tavsiflaydi. N.Bostrom superintellekt nazariyasi orqali sun'iy intellektning insoniyat sivilizatsiyasiga potensial ta'sirini tahlil qiladi. B.Ch.Xan raqamli jamiyatda “informatsion zo'ravonlik” va “raqamli charchoq” fenomenlari kuchayib borayotganini qayd etsa, Sh.Zubof “kuzatuv kapitalizmi” konsepsiyasi orqali algoritmik nazoratning inson erkinligi va ma'naviy mustaqilligiga ta'sirini ochib beradi.

So'nggi tadqiqotlar sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar inson ma'naviyati hamda qadriyatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlamoqda. Algoritmik tavsiya tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar va virtual kommunikatsiyalar insonning refleksiv tafakkuri, identikligi hamda axloqiy tanlovlariga bevosita ta'sir qilmoqda. Natijada kommunikativ madaniyat, ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy qadriyatlar transformatsiyalanib, do'stlik, hamdardlik, bag'rikenglik va axloqiy mas'uliyat kabi qadriyatlar raqamli muhitga mos yangi shakllarga o'tmoqda.

Informatsion davr insoniyat oldiga mavjudlik, ong, identiklik va ma'naviyat bilan bog'liq fundamental savollarni yangi shaklda qo'yimoqda. Ayniqsa, “virtual reallik” fenomeni zamonaviy ijtimoiy borliqning muhim elementiga aylandi. Bugungi kunda blogerlik, onlayn dasturlash, veb-dizayn va masofaviy kommunikatsiyalar kabi ko'plab faoliyat turlari raqamli muhit orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa virtual makonning real ijtimoiy tizimga aylanganini ko'rsatadi.

Virtual reallikning kengayishi insonning ma'naviy olamiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot oqimining kuchayishi, ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi va algoritmik kommunikatsiyalar natijasida insonning refleksiv tafakkuri, tanqidiy fikrlashi hamda ma'naviy identikligi transformatsiyalanmoqda. Jonli muloqot o'rnini vositali (“virtual”) kommunikatsiyalar egallab borayotgani esa do'stlik, mehr-shafqat, bag'rikenglik va hamdardlik kabi an'anaviy qadriyatlarning mazmuniga yangi ta'sir ko'rsatmoqda.

Biroq mavjud tadqiqotlarda sun'iy intellekt va texnogumanistik jarayonlarning ma'naviy qadriyatlar transformatsiyasiga ta'siri yetarli darajada kompleks o'rganilmagan. Ayniqsa, algoritmik jamiyat sharoitida inson ma'naviyati, virtual identiklik va raqamli kommunikatsiyalarning aksiologik oqibatlarini dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqotning maqsadi texnogumanistik jarayonlar sharoitida ma'naviy qadriyatlar transformatsiyasining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini tahlil qilish hamda raqamli jamiyatda inson ma'naviy olamining o'zgarish tendensiyalarini aniqlashdan iborat.

Zamonaviy informatsion jamiyatda inson real borliqni ko'pincha raqamli vositalar, ijtimoiy tarmoqlar va algoritmik platformalar orqali qabul qilmoqda. Natijada axborot oqimi inson bilan moddiy dunyo o'rtasidagi o'ziga xos “vositachi”ga aylanmoqda. Virtual kommunikatsiyaning kengayishi esa an'anaviy jonli muloqotni qisqartirib, messenjerlar va raqamli platformalarni kundalik ijtimoiy munosabatlarning asosiy shakliga aylantirmoqda.

O'zbekiston jamiyati ham global raqamlashtirish jarayonlaridan chetda qolayotgani yo'q. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi asosida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt elementlarini joriy etishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlar jamiyat taraqqiyoti va ta'lim tizimi rivojiga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya ayniqsa yoshlar dunyoqarashi va qadriyatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, ma'naviy identiklik masalasini yanada dolzarblashtirmoqda.

Bugungi kunda yosh avlod axborotni asosan ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali qabul qilmoqda. Natijada tanqidiy tafakkur va reflektiv tahlil qilish qobiliyatining zaiflashishi kuzatilmoqda. Axborotning haddan tashqari ko‘payishi insonni “global axborot bosimi” holatiga olib kelayotgan bo‘lsa, algoritmik tavsiya tizimlari insonning qiziqishlari va fikrlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu esa ma‘naviy mustaqillik va erkin fikrlashga yangi xavflarni yuzaga keltirmoqda.

Virtual makonda “ommaviylik madaniyati”ning kuchayishi ayrim ma‘naviy qadriyatlar transformatsiyasiga sabab bo‘lmoqda. Jumladan, do‘stlik, mehr-shafqat, hamdardlik va bag‘rikenglik kabi qadriyatlar an‘anaviy mazmunidan qisman uzoqlashib, raqamli kommunikatsiya shakliga moslashmoqda. Shu bilan birga, insonning shaxsiy hayoti tobora ommaviy axborot maydonining bir qismiga aylanib, ayrim siyosiy, madaniy va oilaviy masalalar “media-shou” ko‘rinishida talqin qilinmoqda.

O‘zbekiston sharoitida bu masala alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki o‘zbek jamiyati tarixan jamoaviylik, oilaviy qadriyatlar, kattaga hurmat va mehr-oqibat tamoyillariga tayangan holda rivojlangan. Globallashuv va raqamli madaniyat ta‘sirida ushbu qadriyatlar transformatsiyasi ijtimoiy-falsafiy jihatdan chuqur tahlil qilinishi zarur. Ayniqsa, yoshlar ongida “virtual muvaffaqiyat”, “raqamli mashhurlik” va “ommaviy trendlar”ning kuchayishi ma‘naviy identiklik masalasini yanada dolzarblashtirmoqda.

Biroq texnologik taraqqiyotni faqat salbiy hodisa sifatida baholash to‘g‘ri emas. Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta‘lim, ilm-fan, kommunikatsiya hamda ijtimoiy boshqaruv sohalarida katta imkoniyatlar yaratmoqda. Muhim masala — texnologik rivojlanish va ma‘naviy qadriyatlar o‘rtasidagi muvozanatni saqlashdir. Chunki ma‘naviy qadriyatlar jamiyatning axloqiy barqarorligi va madaniy identikligini ta‘minlovchi asosiy omillardan biridir. Shu nuqtai nazardan, sun‘iy intellekt va texnogumanistik jarayonlar sharoitida ma‘naviy qadriyatlar transformatsiyasini o‘rganish zamonaviy O‘zbekiston uchun muhim ijtimoiy-falsafiy vazifa hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, texnogumanistik jamiyat sharoitida ma‘naviy qadriyatlar yo‘qolmaydi, balki yangi raqamli shakllarda transformatsiyalanadi. Shu sababli zamonaviy jamiyatning asosiy vazifasi texnologik taraqqiyot va insoniy-ma‘naviy identiklik o‘rtasidagi muvozanatni saqlashdan iborat. Sun‘iy intellekt va algoritmik boshqaruv sharoitida insonning erkin fikrlashi, reflektiv tafakkuri hamda ma‘naviy mustaqilligini himoya qilish global ijtimoiy-falsafiy muammolardan biriga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях //Вопросы философии. – 2012. – №. 10. – С. 3-19.
2. Bell D. Post-industrial society //The information society reader. – Routledge, 2020. – p. 86-102.
3. Винер Н. Кибернетика и общество (сборник). – ЛитРес, ООО «Издательство АСТ», 2019.
4. Castells M. The Information Age: Economy, Society //Culture. – 1996. – Т. 1. – p. 556.
5. Масуда Й. Информационное общество как постиндустриальное общество //М.: Академия. – 1997.
6. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы сетевого интеллекта //Киев: IT № Пресс. – 1999.
7. Тоффлер Э. Третья волна. – ЛитРес, АСТ, 2025.
8. Фурастье Ж. Технический прогресс и капитализм с 1700 по 2100 год //Какое будущее ожидает человечество. – 1964. – С. 157-159.
9. Harari Y. N. Homo Deus: A brief history of tomorrow //Tian Xia & Wen Hua. – 2022.

